

„Kury, gęsi, kaczki...” – o ptakach na czas moru w staropolskiej diecie XVI–XVII wieku w świetle wybranych traktatów medycznych przedstawicieli polskiej kadry medycznej

Agnieszka Banaś

Uniwersytet Opolski

ORCID: 0000-0001-9095-0883

Abstract

„Chickens, geese, ducks...” – about birds during the plague in the old Polish diet of the 16th – 17th centuries in the light of selected medical treatises of representatives of the Polish medical staff

This article „Chickens, geese, ducks...” – about birds during the plague in the old Polish diet of the 16th – 17th centuries in the light of selected medical treatises of representatives of the Polish medical staff was devoted of the topic of a meat diet, consisting of all kinds of birds known at that time, people living during plague epidemic in the Old Polish period. The article discusses the individual works of Polish medics educated largely outside their own country (mainly in Italy), who, through years of in – depth study and experience, created the so-called a “compendium of knowledge” devoted to the plague epidemics that plagued the lands of all Europe at that time. The above-mentioned guides and treatises suggested to people from the turn of the 16th and 17th centuries what to do during the coming plague and how to survive it, what to avoid and what to eat during it. One of such issues was the

Agnieszka Banaś, magister historii, filologii polskiej i kultury śródziemnomorskiej ; wydane ponad 70 artykułów naukowych oraz (popularno) naukowych między innymi w „Studiach Orientalnych”, „Inskrypcjach”, „Kwartalniku Kresowym”, „Pharmacopoli” czy w monografiach wydawnictwa „Archaeograph” i „Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego” (seria animal studies); ważniejsze publikacje wydane w 2024 roku: *Krajobraz Kamiénca Podolskiego w dziele Michała Rollego z 1926 roku* w „Kwartalniku Kresowym” nr 2 (22), „(Powietrze jest największą przyczyną moru (...)” – o sposobach wystrzegania się zarazy przez osoby starsze i bezdomne w świetle staropolskich poradników medycznych w „Inskrypcjach” z. 21 (. XI: 2023); obecnie studentka Wydziału Teologicznego, pracownik Archiwum Diecezjalnego w Opolu, redaktorka czasopisma „Pharmacopola” i członek Polskiego Towarzystwa Historyków; zainteresowania naukowe związane z literaturą dawną, historią medycyny,

diet, consisting of vegetables, bread, dairy products and meats – pork, beef and poultry – specified by the authors, after all, it was so willingly bred and then eaten on the old Polish table. In the past, people in villages and smaller towns, deprived of access to doctors and a number of already known medicines, were forced to follow the works discussed in the article mentioned in the article, which then constituted the basis of knowledge about plague air. Thanks to these tips, also related to the plague diet (based on the above – mentioned poultry, pork, beef and agricultural produce), people were able to survive the most difficult period in their lives, relying in the more or less accurate observations of old doctors. One of them was the consumption of poultry, denied or accepted, and of course justified by individual representatives of the medieval staff in Poland, which were then analyzed in this article.

Keywords: birds, plague, medicine, doctors, plague air, meat

epidemiami, hagiografią, Kresami, wampiryzmem i orientalistyką chrześcijańską.

agnieszkabanas1992@onet.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

Wprowadzenie

Staropolska kuchnia w dużej mierze oparta była na prostych potrawach przygotowywanych z płodów rolnych, owoców, warzyw, nabiału, ryb i mięs (wołowych, wieprzowych, dziczyzny czy drobiu), w zależności od dostępu do pokarmów. Ludzie przez stulecia byli dobrze zaprawieni w trudach codziennego życia i na czas nacierających klęsk żywiołowych, w tym epidemii chorób zakaźnych, nękających ziemię Polski na przestrzeni XVI-XVIII w., potrafili radzić sobie w czasach głodu. Oszczędzali swoje zapasy, stosowali się do zaleceń z dzieł antymorowych ówczesnych medyków, ratowali się dostępnymi środkami zaradczymi, zbierali z pól i lasów dary natury oraz hodowali zwierzyne, przygotowując z tego wszystkiego dość skromne, ale w miarę sycące potrawy, gdyż mimo biedy, spożywane w Polsce posiłki miały wysoką wartość kaloryczną, a wpływ na to miał przede wszystkim klimat wymagający dużo energii i ciepła (Ogrodowska 2012: 314). W dawnych wiekach w Rzeczypospolitej pojawiały się różne ilości mięsa, począwszy od 25, a kończąc na 5 kg, gdyż powodem zmniejszania ich racji mięsa na przestrzeni lat były klęski (epidemie, powodzie, susze), a mimo to było ono nadal ważnym pokarmem na czas zarazy, zarówno w formie pieczonej, warzonej, gotowanej – wołowe, wieprzowe, cielęce czy drobiowe, doprawiane sprowadzanymi z zagranicy ziołami (Szymanderska 2006: 8).

Symbolika ptaków w historii. Rekonesans

Ptaki od stuleci kojarzono jako symbol słońca, wiatru, powietrza, ducha, bóstwa, czystości, a nade wszystko wolności (Kopaliński 2015: 343). W Nowym Testamencie ptaki były przedmiotem Bożego zatroskania, budziły podziw, a także uznawano je za symbol światła (Lurker 1989: 191).

Świętym ptactwem określano między innymi kury i koguty (Cooper 1998: 102). Warto przy tym nadmienić, że koguta wiązano wówczas z męskością – był on zwierzęciem solarnym, zwiastunem dnia i naturalnym budzikiem na wsiach (Cooper 1998: 102). Często składano go również w ofierze (rzadziej gołębie), choć był też pożywieniem dawnych ludów. Od lat z resztą polowano na ptactwo, stanowiące jeden z pokarmów ludzkości, zarówno mięso, jak i białko z jajka, znane w diecie od starożytności (Browning 2009: 429). Nie bez powodu ptaki tak chętnie stosowano w dawnej kuchni, gdyż te często hodowane zwierzęta stanowiły podstawę kuchni ludności wieków średnich zalecane w postaci bulionu z koguta i kury czy do spożycia z winem lub zakwaszone octem (Justyniarska-Chojak 2020: 268). Latami stanowiły element diety (rosół – metoda leczenia gorączki i moru), medykamentów, amuletów (kurza nóżka) czy jako składnik do odpędzania demonów (Bryła 2020: 67).

Drób w literaturze medycznej

Częstotliwość spożywania ptactwa zmieniała się w czasie epidemii moru i kolejnych fal innych chorób zakaźnych na przestrzeni stuleci. Pisali o tym liczni autorzy traktatów, poradników, dyskursów, instrukcji i broszur, pochylający się w poszczególnych paragrafach swoich tekstów medycznych nad tematem diety czasu morowego, w tym również spożycia mięsa drobiowego przez wszystkie warstwy polskiego społeczeństwa. Zagadnieniem tym zajmował się między innymi Maciej z Miechowa, Marcin z Kłęcka (padewski), Sebastian i Innocenty Petrycy, Sebastian Śleszkowski, Marcin z Wałcza, Hieronim Powodowski, Paweł Franciszek Lubiecki, Piotr Umiastowski czy Marcin Jerzy Sokołowski – w większości studenci Akademii Krakowskiej, którzy po uzyskaniu magisterium wyjeżdżali za granicę, doksztalając się tam na renomowanych uczelniach medycznych.

Z racji tego, że wielu ludzi nie miało dostępu do usług medyków czy lekarstw, przytoczeni autorzy podejmowali się opisanie diety i spożywania konkretnych produktów zalecanej na czas morowej zarazy, nakreślając w swoich tekstach, co powinno się spożywać, a czego zdecydowanie unikać. O ile bogatsi byli sobie w stanie uzyskać pomoc lekarską, tak uboższe warstwy społeczeństwa zmuszone były uzyskać niezbędne dla siebie medyczne informacje z pojawiających się medycznych tekstów (Vigarello 1997: 33).

Głównym celem dzieł wspomnianych przedstawicieli polskiej kadry medycznej była pomoc najbardziej potrzebującym, pozostawionym samym sobie w czasie epidemii nękających Polskę na przełomie XVI-XVIII wieku, a zbierającej ogromne żniwo pośród całego społeczeństwa.

Maciej z Miechowa

Pierwszy staropolski autor, Maciej z Miechowa, zwany Miechowitą (1457-1523), był historykiem, pisarzem, wieloletnim profesorem, rektorem krakowskiej akademii, kanonikiem, twórcą odkrywczego dzieła poświęconego morowej zarazie *Contra saevam pestem* (1508), mającego oswoić lud z epidemią moru (Kałuski 2016: 286). Pisarz w swoim dziele zanotował, że w trakcie nadchodzącej epidemii moru należy bezwzględnie unikać obżarstwa, zwłaszcza pokarmów ciężkostrawnych. Nie odmawiał jednak mięsa, a wręcz zalecał wołowe oraz drobiowe. Warto było je spożywać przez wzgląd na wartość odżywczą, które odpowiednio przyrządzone w ziołach pobudzało do pracy organy wewnętrzne (Barycz 1952: 36). W żadnym wypadku nie zalecał podawania mięsa drobiowego z owocami czy nawet warzywami, których kategorycznie zabraniał społecznościom spożywać (Brodzicki 2000: 125).

Marcin Ruffus z Wałcza

Łomżyński cyrulik, szesnastowieczny lekarz, znany z pigułek Ruffusa składających się z aloesu, szafranu i mirry. Był także pionierem podziału odmian dżumy (Grmek 2002: 90). Tak jak inni staropolscy twórcy, Ruffus był zwolennikiem przestrzegania wyznaczonej diety i stosowania odpowiednich leków dopasowanych do człowieka według powszechnie znanej antycznej teorii humoralnej opartej na ludzkich temperamentach. Swoje porady dotyczące między innymi żywienia zawarł w rozprawie *O morowym powietrzu nauka* wydanej w 1588 r. w Krakowie, przeznaczonej dla ludzi niemających dostępu do lekarzy (Brodzicki 2000: 126).

Czytając dzieło Marcina Ruffusa, warto zwrócić uwagę, że wyznaczył on w mim konkretny wymiar potrawy i porę jej najlepszego spożycia w trakcie zarazy. Zapisał, że: „[...] każdy ma swoją dietę, trzymać się jedzenia i trunku nie nazbyt wiele, nie nazbyt mało, nie bardzo rano, nie bardzo późno, bo to nie zdrowo” (Ruffus 1588: 31). Autor w swoim tekście zalecał, że należy spożywać mięso wołowe i cielęce, znacznie mniej zaś potraw drobiowych i wieprzowych, spożywane w odpowiedniej porze przez osoby nie obciążone pracą fizyczną. Związane to było z faktem, że mięso powodować miało ociężałość ciała, przyczyniając się do osłabienia, a następnie do zachorowania (Ruffus 1588: 31). Podobnie jak jego następcy, nie był przeciwny potrawom pochodzącym z dzikich ptaków, stosując w nich ptasie piersi, skrzydła czy jajka.

Hieronim Powodowski

Był to znany pisarz, doktor teologii, medyk, autor rozpraw, wybitny student uniwersytetów w Krakowie i Padwie. Piastował przez lata wiele znamienitych urzędów na dworach królewskich czy książęcych. W 1589 r. napisał *Receptę duszną y cielesną przeciw powietrzu morowemu*, w której to dogłębnie przeanalizował znane ówczesnie choroby duszy oraz ciała (Włodarski 1987: 199).

W kwestiach pożywienia Powodowski uważał, że ważne jest: „[...] dobre umiarkowanie. Unikać rzeczy niezdrowych i do trawienia trudnych” (Powodowski 1589: 46). Najlepsze według autora były potrawy lekkie, nieobciążające narządów wewnętrznych: „[...] aby się nie jadło rzeczy niezdrowych i do strawienia trudnych, jako między innymi mięso wołu bardzo starego, świnie, kozy, zajęcze, starych gęsi i wszystkie solone, wędzone, suche” (Powodowski 1589: 46). Najlepsze było więc mięso młode, gotowane i niezbyt tłuste. Takie teorie przeważały z resztą u wielu staropolskich medyków.

Piotr Umiastowski

Powszechnie znany szesnasto-wieczny epidemiolog, filozof, filantrop, student włoskich akademii. Stworzył i napisał on w 1591 r. wybitne, czterotomowe dzieło, określane często zabytkiem polskiego piśmiennictwa w zakresie nauk medycznych *Nauka o morowym powietrzu na czwory księgi rozłożona*. Autor przedstawił w niej czynniki, leczenie i zapobieganie morowej zarazie w Polsce (Giedroyc 1911: 838).

W swoim poradniku przestrzegał przed nadmiernym objadaniem się, albowiem „[...] czasu morowego daleko od obżarstwa wszelakiego” (Umiastowski 1591: 153). Konkretne informacje dotyczące pożywienia zawarł w trzeciej księdze swojej pracy, zalecając w niej mięso wołowe, wieprzowe i cielęce, niekoniecznie drobiowe. Latem warto było spożywać je w wersji warzonej, z kwaśnymi dodatkami, a jesienią czy zimą pieczone, często z dodatkiem orzechów, wybranych owoców oraz migdałów (Umiastowski 1591: 35-36). Zalecane było też jego spożycie w towarzystwie ziół i przypraw takich cząber, goździki, cynamon i szafran (Spiller 1998: 43). Podawano je nawet z piwem, wódką oraz winem, mającymi silne właściwości odkażające, pobudzającymi do pracy żołądek i ubogającymi niekiedy zbyt ubogą dietę (Umiastowski 1591: 53).

Marcin z KłECKA

Zwany inaczej Padewskim, żył na przełomie XVI i XVII wieku. Był poliglotą, wykształconym w Padwie medykiem, proboszczem i bibliofilem (Jung 2012: 15). W 1605 r. napisał kolejną na ziemiach polskich rozprawę medyczną *Obrona przeciwko morowemu powietrzu doświadczona wznowioną* w 1624 r. (Marcin z KłECKA 1605: 5).

Autor w swoim dziele nadmienił, że najważniejsze dla niego było, aby w czasie moru ludzie dobrze się odżywiali, nie szczczędząc sobie mięsnych pokarmów. Warto było wówczas jeść mniej, ale częściej, doprawiając swoje posiłki orientalnymi przyprawami. Gdy jednak ktoś miał nieco bardziej wrażliwy żołądek, chcąc zjeść drób, wołowinę czy wieprzowinę, wówczas „[...] potraw jałowych używać, które są łatwe do strawienia żołądkowi. Na obiad używać warzonych, na wieczerzę pieczonych” (Marcin z KłECKA 1605: 13). W przeciwnym wypadku: „[...] ci którzy pijaństwem albo obżarstwem ciała swe napełniają, żywota sobie dobrowolnie ukracają” (Marcin z KłECKA 1605: 11). Warto też było według KłECKI zażywać dwa razy dziennie ocet i driakiew, aby ustrzec się przed morowym powietrzem. Bezwzględnie jednak zakazywał owoców, ale za to polecał stosowanie kwaśnych dodatków do mięs: „[...] iako wiśni, pomagrenata, gruszki, trochę cierpkie, tych trochę użyć może albo winnego kwasu jabłko” (Marcin z KłECKA 1605: 13). Mile widziana była również musztarda do mięs uznana jako autorska mikstura samego Marcina, która miała na celu poprawić trawienie (Jung 2012: 15).

Sebastian Petrycy

Filozof, medyk, filantrop i tłumacz dzieł Arystotelesa żyjący w latach 1554-1626. Studiował medycynę w Padwie, wieńcząc studia tytułem doktora nauk medycznych (Buszewicz 2004: 51). W 1613 r. wydał w Krakowie traktat *Instructia abo nauka, jak się sprawować czasu moru*, w którym to opisał różne powody i metody walki z morowym powietrzem. Dzieło to nie było jednak przeznaczone dla elit polskiego społeczeństwa, ale dla prostego ludu z podziałem występujących w historii chorób zakaźnych, napisane na prośbę krakowskiej Rady Miasta (Lisowski 1983: 79).

Pisząc w swoim tekście o zaleceniach na czas morowy, Petrycy poruszył również zagadnienie diety, zapisując iż jedzenie powinno nie obciążać organizmu, gdyż wedle samego autora: „[...] pokarm nie ma być zapalający i wilgotny bardzo, ale skromnie zagrzewający i wysuszający, zdecydowanie nie grubego i mało rozmaitego, bo mogłoby zaszkodzić (Petrycy 1613: 15). Mięsne polewki, jak zapisał Petrycy, miały być raczej pierwszym daniem, a najlepszym

zegarem dla człowieka jego apetyt. Nie zalecał też wszystkich pokarmów nabiałowych, warzywnych czy mięsnych, gdyż: „[...] mięso wołowe, jelenie, kozłowe, gołębie, starych bydłał czy wieprzowe, chyba by, kto tego skromnie użyć chciał” (Petrycy 1613: 15). Bezwzględnie odradzał on wszystkim solone mięsiwo, przechodzące już swoje pierwsze procesy „gnilne”, niebędące pierwszej świeżości, a najlepszym jego rodzajem miało być drobiowe – hodowlane ze zwierząt zdrowych, młodych i głównie samców, ale nie tłuste i gotowane. Dobrze jeżeli podawano je jednak z kminem, jałowcem, rutą (działającą bardzo odkażająco), omanem, orzechami, lubczykiem czy nawet pieprzem (Petrycy 1613: 15-18). Badania nad tematyką moru kontynuował następnie jego syn, pierwszy historiograf krakowski, Innocenty Petrycy.

Innocenty Petrycy

Tak jak ojciec, Sebastian Petrycy, Innocenty był lekarzem, pisarzem medycznym, balneologiem, historykiem, wspomnianym pierwszym historiografem krakowskim oraz profesorem medycyny Uniwersytetu w Krakowie żyjącym w latach 1592-1641. W 1622 r. wydał on broszurę *Praeservatio abo uchrona powietrza morowego* uznaną przez badaczy za zbiór przepisów higieniczno-dietetycznych (Petrycy 1622: 1).

Dzieło to zawiera ogólne informacje dotyczące zaleceń profilaktycznych, nadmieniając przy tym pokoleniową odporność i specjalną dietę, w skład której wchodził pokarm mięsny z przyprawami i ziołami. Zalecał jednak, aby unikać: „[...] pokarmów tłustych, pragnienia, głodu wielkiego i różności potraw” (Petrycy 1622: 11). Nadmieniał, że w pokarmach przydatny był czosnek, ale tylko w pewnych odmianach mięsa, albowiem „[...] piecyste z maieranem, z szałwią, z rozmarynem. Niektórzy każą gołębie iadać iakoby broniły nie tylko powietrza, ale wszelakich iadów” (Petrycy 1622: 11). Nie bez powodu taka informacja znalazła się w tekście medyka, gdyż powszechnie uznawano pochodzenie i rozpowszechnianie się moru właśnie z powietrza (Kracik 1991: 17).

Sebastian Śleszkowski

Kolejny przedstawiciel kadry medycznej (1569-1648) był znanym w swoich czasach pisarzem i prywatnym lekarzem samego króla Zygmunta III Wazy (Starowolski 1970: 323). W 1613 r. spod jego pióra wyszedł poradnik *O ustrzeżeniu się i leczeniu morowego powietrza* zawierający wskazówki dotyczące leczenia i profilaktyki czasu moru nękającego przez kilka stuleci ziemie

dawnej Polski (Chodyniecki 1833: 127). Według Śleszkowskiego powodem pojawienia się morowej zarazy było to, że: „[...] ubodzy ludzie jedzą złe zioła, zgniłe mięso (każdego rodzaju), ryby i złymi wilgotnościami się napełniają” (Wrzesiński 2011: 22). Istotne były więc dostępne w tych czasach leki i odpowiednio dobrana dieta, zróżnicowana, z każdym rodzajem mięsa w otoczeniu wybranych ziół, owoców i orzechów.

Marcin Jerzy Sokołowski

Przedostatni z analizowanych autorów, jeden z bardziej znanych twórców, obracających się w tematyce morowego powietrza, wydał w 1679 r. kompilację dotychczas poznanych dzieł (głównie niemieckich) w poradniku *Bonae spei promontorium albo o morowym powietrzu nauka*, momentami wykazujący oryginalne fragmenty pracy (Sokołowski 1679: 5-6).

Dla autora powodem zarazy było objadanie się i uciekające z miejsc podatnych na zarażenie ptactwo. Istotną informacją w dziele Sokołowskiego była też ostrzegawcza funkcja stanu potraw: „[...] w mięsie, w prawdziwym winie, świeżym mleku, gdy go na wietrze się postawi, aby przez noc stało, wtedy gdy mięso zaśmierdnie, znak, że powietrze jadem zarażone” (Sokołowski 1679: 6). Jeżeli jednak chciano spożywać mięso, mimo przeciwskażeń czasu morowego, wówczas: „[...] z młodych kozłat, jagniąt, cielęce, wieprzowe [...] wszelakie ptactwa leśne i domowe [...]” (Sokołowski 1679: 26). Należało je jednak łączyć z ziołami o nadprzyrodzonej mocy (ruta, werbena), orzechami i owocami, a nawet z octem winnym, różanym, bzowym bądź piwnym (Sokołowski 1679: 27).

Paweł Franciszek Lubiecki

W drugiej połowie XVII wieku rodzimi autorzy zaczęli już opierać się, tak jak Sokołowski, na poradnikach i dokonaniach swoich poprzedników z całej Europy. Podobnie uczynił więc cyrulik Lubiecki, który w 1653 r. wydał poradnik *Książka bardzo potrzebna każdemu człowiekowi do uchronienia się morowego powietrza*. Współcześnie wiadomo, że tekst ten zawiera porady i przepisy z wcześniej powstałych dzieł (Lubiecki 1653: 9).

Według tego, co zapisał w swoim poradniku Lubiecki, należało spożywać mięso w rozsądnych ilościach, najlepiej młode, gdyż stare było definitywnie zakazane w obliczu nadchodzącej epidemii moru. Preferował przy tym mięso wołowe i cielęce, znacznie rzadziej drobiowe, polecane bardziej ludziom o mniejszym wysiłku fizycznym, gdyż zawierało ono znacznie mniej wartości

odżywczych, choć należycie doprawiane ziołami, pomagało ludzkiemu organizmowi podczas nadchodzącej epidemii morowego powietrza (Konarska-Zimnicka 2011: 41-42).

Podsumowanie

Drób, często obecny na stołach społeczeństwa doby staropolskiej, spożywany był w postaci potrawek, pożywnych zup (głównie z kur i kogutów), gulaszy, z kluskami, pieczonych wątróbek i żołądków, a także w formie jajecznic i omeletów (Schubert 2019: 187). Każde z dawnych mięs miało też, bądź powinno mieć, specjalny sos – grzybowy, winny, grochowy czy migdałowy (Szymanderska 2006: 203). U zamożniejszych pojawiały się za to wówczas wrony, kawki, kaczkę, gęsi, sroki oraz gołębie podawane wówczas w drogocennych przyprawach i w rozmaitych sosach (Bockenheim 2005: 23).

Prócz medyków, utwory z pogranicza medyczno-literackiego tworzyli także ziołolecznicy, tacy jak Stefan Falimirz, który, jako autor pierwszego zielnika, dokonał kompilacji traktatów znanych ówczesnie zachodnich autorów i wydał w 1534 r. swoje dzieło, gdzie umieścił informacje dotyczące moru i diety tegoż czasu, zalecając wówczas mięso cielęce, wołowe i drobiowe, wzbogacone znaczną ilością ziół i przypraw o wielu wartościowych właściwościach leczniczych (takich jak cynamon, goździki, szafran, imbir, mięta, pieprz czarny, ruta, szałwia). Podobnie uważał także Szymon Syreński, wybitny botanik, polecający na czas morowy młode kurczęta z agrestem, kwaśnym winem, cytrusami i zupy z dzikich ptaków.

Mięso drobiowe, głównie gęsi, kur czy kaczek było zatem zalecane w większości wspomnianych w artykule traktatów czy poradników w umiarkowanych ilościach, a jego spożycie zależało często od stanu społecznego i zdrowotnego konkretnej osoby. Wielu autorów w okresie staropolskim uważało, że podczas epidemii moru drób stary powinien być całkowicie zakazany, jak i z resztą całe stare mięso pozbawione odpowiednich wartości odżywczych i nadmiernie tłuste, najwyczejniej szkodzące ludzkiemu zdrowiu. Najbardziej godne uwagi było więc mięso młode, gotowane, rzadziej poddane innej obróbce, ale połączone ze wspomnianymi wielokrotnie w tekście orientalnymi ziołami i przyprawami, pobudzającymi do pracy wszystkie narządy wewnętrzne człowieka.

Mięso, według zapisanych staropolskich poradników i innych, drobniejszych medyczno-literackich tekstów, znacznie rzadziej gościło na stołach wszystkich warstw społecznych, uznawane przez lata za towar luksusowy, wręcz nawet okazjonalny, gdyż przy podawaniu łączone było z drogimi dodatkami, ziołami i przyprawami, pochodzącymi z dalekich stron świata. Ważną zasadą było to, że każdą dietę należało planować i stosować raczej

sezonowo, zimą tuczącą i sycącą, a latem lekką, wychładzającą. Mięso, trudne do przechowywania i konserwacji jeszcze przez wiele lat nie bez powodu rzadko pojawiało się w dobie epidemii moru, choć ptactwo stanowiło, i nadal stanowi jeden z ważniejszych elementów polskiej kuchni.

Źródła cytowań

- BARYCZ, HENRYK (1952), 'Miscellanea z dziejów piśmiennictwa polskiego XV-XVII wieku', *Pamiętnik Literacki* 43/1-2, s. 536-547.
- BOCKENHEIM, KRYSZYNA (2005), *Przy polskim stole*, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
- BRODZICKI, CZESŁAW (2000), 'Morowe powietrze w XVI wieku w Polsce i przeciwdziałanie jemu, zalecane przez Marcina Ruffusa z Wałcza, cyrulika i medyka łomżyńskiego', *Annalecta*: 9/1 (17), s. 125-134.
- BROWNING, WILFRED ROBERT FRANCIS (2009), *Słownik biblijny*, Warszawa: Wydawnictwo Agora.
- BRYŁA, MAGDALENA (2020) '„Kiedy kurs zapieje, diabeł truchleje” – przegląd symboliki koguta w opowieściach ludowych i wierzeniach religijnych', w: Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Barbara Stelingowska (red.), *Ptaki w literaturze, kulturze, języku i mediach*, Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, s. 59-72.
- BUSZEWICZ, ELWIRA (2004), *Metropolia Sarmatów. Dawni poeci i pisarze o Krakowie*, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.
- CHODYNIECKI, IGNACY (1833), *Dykcjonarz uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach i krytyczny odbiór ważniejszych dzieł niektórych. Porządkiem alfabetycznym ułożony*, t. III, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
- COOPER, J. C. (1998), *Zwierzęta symboliczne i mityczne*, przekł. Leszek Ryś, Anna Kozłowska-Ryś, Poznań: Wydawnictwo Dom Wydawniczy Rebis.
- GIEDROYĆ, FRANCISZEK (1911), *Źródła biograficzno-bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce*, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
- GREK, MIRKO (2002), *Historia chorób od zarania cywilizacji Zachodu*, przekł. Anna Bożena Matusiak, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
- JUNG, DAWID (2012), *Wierszopisowie KłECKA w latach 1590-1623. Przyczynki do historii kultury staropolskiej*. KłECKO-Gniezno: Fundacja Zeszytów Literackich.
- JUSTYNIARSKA-CHOJAK, KATARZYNA (2020), 'O rzeczach żywych ku lekarstwom służących' – zwierzęta w polskich poradnikach medycznych z XVI wieku, w: *Zwierzęta w historii, literaturze i sztuce Europy*, red. Barbara Wojciechowska, Kielce, s. 257-273.
- KALUSKI, MARIAN (2016), *Włochy – druga ojczyzna Polaków. Powiązania Polski i Polaków z Rzymem, Watykanem, Florencją i Wenecją*, Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.

- KONARSKA-ZIMNICKA, SYLWIA (2011), 'Ziołolecznictwo w wiekach średnich – przykłady praktyk medycznych czy magicznych?', w: Adam Anczyk (red.), *Medicina magica. Oblicza medycyny niekonwencjonalnej*, t. II, Sosnowiec: Wydawnictwo Instytutu Pracy i Zdrowia Środowiskowego, s. 41-56.
- KOPALIŃSKI, WŁADYSŁAW (2015), *Słownik symboli*, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
- KRACIK, JAN (1991), *Pokonać czarną śmierć*. Kraków: Wydawnictwo M.
- LISOWSKI, HUBBAND (1998). *Tajemnice kuchni naszych przodków* (1983). *Ludzie zasługi niepospolitej. Wybitni lekarze XIII-XX wieku*, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
- LUBECKI, PAWEŁ FRANCISZEK (1653), *Książka bardzo potrzebna każdemu człowiekowi do uchronienia się morowego powietrza*, Leszno: Drukarnia Wielkopolska.
- LURKER, MANFRED (1989), *Słownik obrazów i symboli biblijnych*, przekł. Bp Romaniuk, Poznań: Wydawnictwo Pallotinum.
- MARCIN Z KŁECKA (1605), *Obrona przeciwko morowemu powietrzu doświadczona*, Poznań: Drukarnia w Poznaniu.
- OGRODOWSKA, BARBARA (2012), *Tradycje polskiego stołu*, Warszawa: Wydawnictwo Muza.
- PETRYCY, INNOCENTY (1622), *Praeservatio abo uchrona powietrza morowego*, Kraków: Drukarnia Sebastiana Fabrowica, Fundacja Bartłomieja Nowodworskiego.
- PETRYCY, SEBASTIAN (1613), *Instructia abo nauka, jak się sprawować czasu moru*, Kraków: Wydawca Mikołaj Lob.
- POWODOWSKI, HIERONIM (1589), *Recepta duszna y cielesna przeciw powietrzu morowemu*, Poznań: Wydawca Jan Wolrab.
- RUFFUS Z WAŁCZA (1588), *Eptiome opuścili to jest gruntowna i ostateczna sprawa o pestilencji*, Kraków: Wydawca Wojciech Kobyliński.
- SCHUBERT, ERNST (2019), *Jedzenie i picie w średniowieczu*, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- SOKOŁOWSKI, MARCIN JERZY (1679), *Bonae Spec Promontorium albo o morowym powietrzu nauka z różnych autorów osobliwie niemieckich zebrana*, Kalisz: Wydawca Jan Opaliński.
- SPILLER, GENE, ROWENA HUBBAND (1998). *Tajemnice kuchni naszych przodków*, przekł. Hanna Szczerkowska, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
- STAROWOLSKI, SZYMON (1970), *Setnik pisarzy polskich abo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzy polskich*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- SZYMANDERSKA, HANNA (2006), *Kuchnia staropolska*, Warszawa: Wydawnictwo Klub dla Ciebie.

- UMIASTOWSKI, PIOTR (1591), *Nauka o morowym powietrzu na czworo księgi rozłożona*, Kraków: Wydawca Andrzej Piotrkowczyk.
- WĘŻYK, STANISŁAW (2002), 'Kogut w historii, filozofii i religii', *Przegląd Hodowlany*: 8, s. 25-29.
- WŁODARSKI, MACIEJ (1987), *Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku*, Kraków: Wydawnictwo Znak.
- WRZESIŃSKI, SZYMON (2011), *Epidemie w dawnej Polsce*, Zakrzewo: Wydawnictwo Replika.
- VIGARELLO, GEORGES (1997), *Historia zdrowia i choroby*, przekł. Małgorzata Szymańska, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.